

УЗУМНИНГ ХЎРАКИ НАВЛАРИНИНГ ПИШИБ ЕТИЛИШ МУДДАТЛАРИНИ АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАРГА БОҒЛИҚЛИГИ

¹Хасанов Хамидулло Мухторович, ²Олимов Мухаммад-Бобур-Мирзо Шавкат ўғли,

³Намозов Ихтиёр Чориевич, ⁴Абдумухторов Сардорбек Хамидулла ўғли

^{1,2,4}к.и.х., ЎГРИТИ, ³к.х.ф.доктори, ТДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050120>

Аннотация. Узумнинг хўраки навларида кўртакларнинг уйғониши, гуллаши, узумларнинг пишиб етилиши ва бир йиллик новдаларнинг пишиши ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлади. Шунингдек, об-ҳаво температурасини наст ёки юқори бўлиши ва ўтказилган агротехник тадбирлар ҳам уларни пишиб етилиш муддатига таъсир кўрсатди.

Калим сўзлар: узум, маҳсулот, куртак, гул, мева, новда, хўраки, нав, агротехник тадбирлар, температура.

Аннотация. Пробуждение почек, цветение, созревание лоз и вызревание однолетних ветвей у сортов винограда зависят от биологических особенностей растения. Также на период их созревания повлияли низкая или высокая погодная температура и агротехнические мероприятия.

Ключевые слова: виноград, продукт, почка, цветок, плод, ветка, саженец, сорт, агротехнические мероприятия, температура.

Abstract. Bud awakening, flowering, vine ripening and maturation of annual branches in grape varieties depend on the biological characteristics of the plant. Also, the period of their ripening was affected by low or high weather temperatures and agricultural measures.

Keywords: grapes, product, bud, flower, fruit, branch, seedling, variety, agricultural measures, temperature.

Бугунги кунда бутун дунёда узумчилик билан боғлиқ бўлган ишлар кўлами кенгайиб бормоқда. Узум маҳсулотларидан турли соҳаларда кенг фойдаланиш йўлга қўйилган. Ундан нафақат озиқ-овқат ва виночилик соҳасида, чорва ҳайвонларига озуқа сифатида ҳамда парфюмерия саноатида ҳам кенг фойдаланишга ўтилди. Узум маҳсулотларини турли мақсадларда етиштириш республикамизда ҳам кенг йўлга қўйилган.

Ўзбекистон- Марказий Осиёда қадимдан ўзумчилик билан шуғулланиб келаётган ҳудудлардан ҳисобланади. Унинг қулай иқлим шароити узумчиликни ривожлантириб, ундан юқори иқтисодий даромад олишни таъминлайди. Шунинг учун ҳам республиканинг барча ҳудудларида узумчиликнинг турли шакллари ривожланган. Булар орасида хўраки навларини етиштириш юқори ўринни эгаллайди ва бу бўйича кўп татқиқотлар олиб борилган.

Р.Мусамухамедовнинг [6; 24-26-б.] таъкидлаб ўтишича, Жиззахнинг Фориш, Бирлашган ҳудудларида узумнинг маҳаллий эртапишар навлари кенг тарқалган бўлиб, улардан Қара асма, Фориш асмаси каби навлари катта майдонларга экиб келинади. Бу навлар юқори ҳосилдорликка эга бўлиши билан биргаликда узоқ муддат сақланиши билан ҳам ажралиб туради. Узумлар баҳорнинг апрель ойигача яхши сувли ҳолда сақланиши билан характерлидир.

Марказий Осиёда ёввойи ҳолда тарқалган узумларнинг келиб чиқиши бўйича аниқ маълумотлар келтирилмаган. Кўпчилик изланувчилар (Нугруль [7], Баранов[1]) айтишига кўра, ёввойи ҳолдаги узумнинг тарқалиш ареали Капеттоғгача боради. Марказий Осиёдагилари эса табиатнинг ягона бир бўлаги бўлиб ҳисобланади.

Айрим ботаник олимлар эса (Вавилов [2; 564-571-б.]) Марказий Осиёда тарқалган ёввойи узумлар шарқий Тянь-Шан ва Памир-Алай тизмаларида тарқалган эркак гулли узумлардан келиб чиққан деб айтиб ўтишган.

Узумнинг ҳосилдорлиги ва ҳосили таркибида фойдали моддаларнинг меъёра бўлиши ўтказилган агротехник омилларга боғлиқдир. Агар агротехник омиллар ўз вақтида ва меъёрида ўтказилса, ҳосилдорлик ортиши билан узам меваси таркиби керакли микдорда ўзгаришсиз сақлаб қолинади [3; 25-б., 4; 39-49-б.].

Нима бўлганида ҳам узумчилик Ўзбекистон худудида қадимдан шаклланиб келган ва у маълум даражада ривожланган. Шу сабабли ҳам бу борада кўплаб илмий-тадқиқотлар олиб борилган ва олиб борилмоқда. Биз ҳам узумнинг хўраки навларига ўтказилган агротехник тадбирларни унинг янги ҳосил қилган новдаларини пишиб етилишига таъсирини ўргандик. Шу нуқтаи назардан биз узумнинг хўраки навлари учун бир хил агротехник тадбирларни қўллаб уларни ўсиш-ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига таъсирини ўргандик. Тажрибада республикамизда кўп майдонларда экиб келинаётган ўнда хўраки навларини бир-бири билан солиштирдик (1-жадвал).

Тажрибада вариантлари бўйича танлаб олинган узумларда кузатувлар олиб борилди ва тажриба маълумотлари Б.А.Доспеховнинг [5; 352-б.] “Методика полевого опыта” услуби асосида математик таҳлил қилинди. Кузатишлар кўрсатишича, ўсимликлар вегетация даврининг бошланиши у навнинг биологик хусусиятлари билан бевосита боғлиқ бўлади. Шунинг учун ҳам кузатишларда уларнинг айрим фазаларининг давомийлиги 3-25 кун оралиғида бўлди (2-жадвал).

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариантлар	Навлар	Агротехник тадбирлар				
1	Хусайни	Экиш кенглиги ва кўчатлар сони	Суғориш сони ва меъёрлари	Минерал ўғитлар меъёрлари ва қўллаш мuddаглари	Хомтак ўтказиш мuddаги	Кузги кесишда новда бўғинлари сони
2	Гўзал қора					
3	Қора чарос					
4	Королева					
5	Келин бармоқ					
6	Катта кўрғон					
7	Нимранг					
8	Ризамат ота					
9	Андижон қора					
10	Пушти тоифи					

Узум навдаларидаги кўртакларнинг уйғониши бошқа ўсимликларникидан кескин фарқ қилади, об-ҳаво шароитига боғлиқ бўлиб, бир ойлик фойдали ҳароратлар йиғиндиси (+10⁰С дан юқори) 120-150⁰С га етганида уйғонади. Бу Тошкент вилоятида айрим ҳолларда март ойи охирига, кўп ҳолларда апрель ойининг ўрталарига тўғри келади. Тажриба маълумотларидан кўриниб турибдики, хўраки навларда кўртакларнинг уйғониши 1-2 кун оралиғида ҳосил бўлмоқда.

Тажриба вариантлари бўйича узумларнинг навларида гуллашнинг бошланиши кузатилди. Олинган маълумотларга кўра, кўртақлар уйғонгандан кейин гуллашнинг бошланиши орасида 41-44 кун вақт ўтганлигини кузатиш мумкин. Унда айниқса, Нимранг навида куртақлар уйғонганидан гулларнинг пайдо бўлишигача бўлган давр 44 кунни ташкил қилган бўлса Королева, Келин бармоқ навларида эса у 42 ҳамда 43 кунни ташкил этди. Бу кўпроқ навларнинг биологик хусусиятлари билан боғлиқдир.

Узумларнинг пишиши назорат қилинганида пишишни бошланишини аниқлаб олиб, тўлиқ пишиб етилгунча қанча вақт ўтиши ўрганилди (1-расм). Унга кўра, узумларнинг пишишини бошланиши Пушти тоифида энг эрта (13.07) бошланган бўлса, Катта кўрғон навида энг кеч 15.08 да бошланганлиги

2-жадвал

**Тажрибада фенологик кузатувлар таҳлили, маҳсулотларни пишиб етилиш
муддатлари, (2019-2021 йиллардаги ўртача)**

Вариантлар	Куртақнинг уйғониши	Гуллашнинг бошланиши	Пишиши		Бир йиллик навдаларнинг пишиши
			Бошланиши	Тўлиқ пишиши	
1	19/IV	30/V	20/VII	15/VIII	18/VIII
2	19/IV	27/V	24/VII	27/VIII	18/VIII
3	17/V	29/V	20/VII	5/IX	25/VIII
4	17/IV	30/V	20/VIII	1/ IX	18/VIII
5	18/IV	3/VI	21/VII	1/IX	18/VIII
6	19/IV	29/V	15/VIII	25/ IX	25/VIII
7	17/IV	31/V	4/VIII	17/IX	25/VIII
8	19/IV	29/V	17/VII	25/VIII	10/VIII
9	19/IV	31/V	16/VII	6/ VIII	10/VIII
10	18/IV	29/V	13/VII	25/VIII	16/VIII

кузатилди. Шунга қарамасдан узумларни тўлиқ пишиб етилиши Андижон қора навида аниқланди ва у 6.07 куни, кейинги навбатда Хусайни нави 11.08 кунида пишиб етилган. узум навлари бўйича пишиб етилиш муддатини ўрганганимизда қисқа муддатда пишиб етилган узум нави Андижон қора ва Хусайни навлари (мос ҳолда 21 ва 26 кунда тўлиқ пишган) бўлса, пишиб етилиши кеч бўлган узум навлари Қора чарос (46 кун), Нимранг (44 кун) навлари ҳисобланди. Аммо, шунга ҳам таъкидлаш лозимки, Катта кўрғон нави барча узум навларидан кеч пишиб етилган бўлсада уни пишишни бошланиши ҳам кеч бўлган бўлиб, пишиб етилишга 41 кун кетди

Ҳаммага маълумки, узумнинг бир йилги новдаси кейинги йил ҳосилини таъминлаб беради. Шунинг учун ҳам биз хўраки узум навларини бир йиллик навдаларини пишиб етилиш муддатини ҳам ўргандик. олинган маълумотлар кўрсатишича, Ризамат ота, Андижон қора навлари новдалари пишиб етилиши 10.08 кунда, Қора чарос, Катта кўрғон ва Нимранг узум навларида эса 25.08 кунида содир бўлганлигини кузатдик.

1-расм: Узумнинг пишиб етилиш муддатлари, пишиб бошлангандан тўлиқ пишиб етилгунгача бўлган давр, кун ҳисобида, уч йиллик ўртача

Олинган маълумотларга асосланиб шуни айтиш мумкинки, узумнинг хўраки навларида кўртақларнинг уйғониши, гуллаши, узумларнинг пишиб етилиши ва бир йиллик новдаларнинг пишиб ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлади. Шунингдек, об-ҳаво температурасини паст ёки юқори бўлишлиги, олиб борилган агротехник тадбирлар ҳам уларни пишиб етилиш муддатига таъсир кўрсатар экан.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Баранов П.А., Райкова И.А. Дикий виноград Средней Азии. Дарваз. Труды по прикладной ботаника, генетика и селекции. Т.24. выпуск 1.
2. Вавилов Н.И. Культурная флора Таджикистана в ее прошлом и будущем. /Н.И. Вавилов/ Там же. 1965. Т. 5. С.564-571
3. Гусейнов М.Ш. Влияние агротехнических приемов на продуктивность неукрывных бесшпалерных виноградников: Автореф. дисс. канд. с.-х. н. Новочеркасск, 1994 - 25 с.
4. Гусейнов Ш.Н., Гордеев В.Н., Чигрик Б.В. Современные агротехнические аспекты развития технологий возделывания винограда В РФ (Материалы Международной научно практической конференции. 10-11 ноября 2004 г. Новочеркасск). - Новочеркасск. -2005. -С 39-47.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М. Изд-во «Агропромиздат», 1985. – 352 с.
6. Мусамухамедов Р. Краткое практическое руководство по виноградарству. Изд.2. Ташкент. 1939., ст. 24-26
7. Негруль А.М., Журавлев М.С., Кац Я.Ф. Сорты винограда Среднеазиатской станции ВИР. «Виноделие и виноградарство СССР». 1948. №6.